

Столетие Русской революции и перманентной контрреволюции **The Centenary of the Russian Revolution and Permanent Counterrevolution**

Kees van der Pijl¹

Kees van der Pijl,

PhD,
Former Professor of International Relations,
University of Sussex,
Brighton,
United Kingdom

Киис ван дер Пейл,

PhD,
Экс-профессор международных отношений,
Университет Сассекса,
Брайтон
(Соединенное Королевство)

Article No / Номер статьи: 020211771

¹ Please send the correspondence to e-mail: keesvanderpijl@protonmail.com.

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

Van der Pijl, Kees. 2021. "The Centenary of the Russian Revolution and Permanent Counterrevolution." *Beacon J Stud Ideol Ment Dimens* 4, 020211771.

Versions in different languages available online: Russian.

Translator: Olesya Serkina (Belgorod, Russia), with revision of Oleksandr Kovryga (Kharkov, Ukraine).

Permanent URL links to the article:

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%204.%20Issue%20.%20020211771%20RUS.pdf>

<https://hdl.handle.net/20.500.12656/thebeacon.4.020211771>

Received in the original form: 1 October 2021

Review cycles: 2

1st review cycle ready: 18 November 2021

Review outcome: 2 of 3 positive

Decision: To publish with minor revisions

2nd review cycle ready: 12 December 2021

Accepted: 30 December 2021

Published online: 10 January 2022

ABSTRACT

Kees van der Pijl. *The Centenary of the Russian Revolution and Permanent Counterrevolution.* In my paper, I analyse the distant consequences of Russian Revolution of 1917 in the twentieth and twenty-first centuries. They can be traced even now. I also study the ideological opposition of Soviet-Russian and international socialism vs. Western capitalism through the prism of revolutionary-counterrevolutionary struggle in both Soviet and post-Soviet times. In view of persistent economic and mental crisis of modern Western capitalism, it is high time to revise our understanding of the achievements of planned economy that was characteristic for the Russian Revolution and the former Soviet Union. These achievements are important in the situation of the global systemic crisis of the Western neoliberal ideological model, especially for ecological socialism and healthy democratic debates / decision-making.

Key words: revolutionary ideology, counterrevolution, Soviet socialism, liberalism, Western capitalism, fascism, modern Russia, Soviet Union, internationalism, national policy, political economy

РЕЗЮМЕ

Кипс ван дер Пейл. *Столетие Русской революции и перманентной контрреволюции.* В своей статье я анализирую отдаленные последствия революции 1917 года в России, которые возможно проследить даже сейчас, и изучаю идеологическое противостояние советско-российского социализма и западного капитализма как в советское, так и постсоветское время. Ввиду продолжающегося экономического и ментального кризиса западного капитализма, пора пересмотреть наши взгляды на достижения плановой экономики, характерной для бывшего Советского Союза, особенно в сфере экологического социализма и демократических дебатах / администрировании на Западе.

Ключевые слова: революционная идеология, контрреволюция, советский социализм, либерализм, западный капитализм, фашизм, современная Россия, Советский Союз, интернационализм, национальная политика, политэкономия

ВВЕДЕНИЕ

В 2017 г. было не так уж много поводов для празднования столетия Русской Октябрьской революции. Советский Союз, социалистическое государство, созданное большевиками после того, как иностранная интервенция, поддерживающая оппозицию в Гражданской войне, была нейтрализована, рухнул за 26 лет до своего столетнего юбилея, подвергнув свою экономику разграблению олигархами, поощряемыми западными политическими кураторами и деловыми партнерами. Между тем НАТО и ЕС существенно продвинулись к границам России. Гражданский конфликт был практически неизбежен, поскольку около двух сотен наций, национальностей и национальных объединений, которые СССР унаследовал от царской империи (за исключением Финляндии и Польши), должны были найти своё место в пятнадцати республиках-правопреемниках, на которые распался Союз. Он еще более усугубил тяжелую во многих случаях ситуацию (Van der Pijl 2020). «Меньшинства», непризнанное явление в рамках советской доктрины интернационализма и национальной автономии, сегодня создают серьезные проблемы во всех государствах-преемниках, в четырнадцати из которых русские составляют меньшинство. Путинскому руководству в России удалось остановить движение страны по наклонной, но это уже не является частью

истории Октябрьской революции, потому что нынешнее правительство по-прежнему ориентировано на приватизацию, хотя и в более чётких рамках государственного надзора.

Оглядываясь назад, мы могли бы подумать, что то, что уже давно интерпретируется как эпоха перехода от капитализма к социализму, который начался с Октябрьской революции, определялось способностью капиталистического Запада подавлять один за другим попытки революционного преобразования. Это не значит, что Октябрьская революция не была экзистенциальным вызовом западному империализму и транснациональному капиталу. Но примерно с 1848 г. (а в отношении незападных революций, таких как восстание на Гаити, даже еще раньше) коммерчески настроенная протокапиталистическая буржуазия заняла позицию сопротивления дальнейшей демократизации общества. Со временем стратегический центр контрреволюции, англо-американский (атлантический) правящий класс и его ответвления смогли получить контроль над разрозненными реакционными откликами на революцию, включая отклики на Октябрьскую революцию, и сделать их частью того, что я называю, (перефразируя понятие Троцкого), перманентной контрреволюцией. В данной статье я рассуждаю о затянувшемся наступлении на Советскую власть, от интервенции, которая подпитывала Гражданскую войну, до нацистского вторжения в СССР, а после 1945 г. – осаду со стороны экономически превосходящего Запада под заголовком внешней контрреволюции.

Однако сама революция также приспособлялась к этим поражениям, регрессивно модифицируя свои доктрины и постулаты. Это процесс, который начался еще во времена Маркса и Энгельса после поражения революции 1848 г., после Парижской коммуны и так далее. Об этом я поговорю в главе о внутренней контрреволюции. Принципиальным является то, что в случае с Октябрьской революцией это касалось смены курса от первоначальной попытки разжечь мировую революцию к принятию роли государства-противника, стоявшего лицом к лицу с либеральным капиталистическим центром. Эту стратегию вынудили принять с 1924 г., когда западные кредиторы приостановили действие условий, наложенных на Германию в Версале. Это значительно способствовало укреплению немецкого капитала и его способности подпитывать приход к власти нацистов.

После того, как в 1945 г. был побежден фашистский блок, правящие классовые круги на Атлантическом западе признали, что нацистский крестовый поход против левых, включающий в себя убийственную операцию «Барбаросса», приблизился к тому, чтобы погрузить весь капиталистический мир в пучину поражения. Таким образом, принимая эстафету контрреволюции от Гитлеровской коалиции, Запад перешел от фашизма, который вышел из-под контроля, к парафашизму, что я поясню далее.

СССР, разрушенный от совокупного воздействия внешней и внутренней контрреволюции незадолго до мировой исторической трансформации, т. е. информационной революции, дошел до момента, когда он мог бы спасти плановую экономику от окончательной гибели. Это я кратко рассмотрю в заключительной главе.

ВОЗВЫШЕНИЕ ЗАПАДА КАК ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО КОНТРРЕВОЛЮЦИОННОГО БАСТИОНА

ЗАПАД, КАКИМ МЫ ЕГО ЗНАЕМ, возник в средневековой Европе вместе с возрождением городов и купеческого класса, подпитываемым грабежом людей, товаров и драгоценных металлов за океаном. Согласно Марксу, различные моменты становления нынешнего Запада

распределялись в более или менее последовательном хронологическом порядке между Испанией, Португалией, Голландией, Францией и Англией. *В Англии эти условия сложились в конце XVII века в колониальную систему, систему государственного долга, современную налоговую систему и систему протекции»* (MEW: v. XXIII, 779, emphasis added).

Церковная реформа и формирование национальных государств переплелись с процессом образования классов, что способствовало единой, всеобъемлющей европейской революции, которая, по мнению Юджина Розенсток-Хюсси, писавшего в 1930-ые гг., достигла своей кульминации в виде Русской революции (Rosenstock-Huessy 1993).

Однако в ретроспективе вклад Англии в этот процесс, закончившийся Славной революцией 1688 г. и упорядочиванием либерализма Локка на Британских островах и в североамериканских колониях, представляет собой всемирно-исторический разрыв, который отдал последующие революции в залог гегемонии англоязычного капиталистического класса, который только сегодня демонстрирует признаки угасания. Баланс между различными взаимосвязанными событиями в каждой современной революции включает: формирование классов, формирование государства и национальную консолидацию, а также идеологическую модернизацию в ее различных аспектах (правовом, религиозном, философском и лингвистическом) – и он всегда был и будет конкретным. Вместе с тем, в Англии формирование капиталистического класса оказало решающее влияние на все другие аспекты и во всех отношениях.

Принципиально то, что протокапиталистический блок перегруппировался, чтобы противостоять своим собственным низшим классам. Они больше не считались союзниками в продолжающемся процессе эмансипации. С этого времени репрессии служили для защиты формирующегося капиталистического порядка от этих низших классов. В произведении «Два трактата о правлении», своеобразной библии Славной революции, Локк недвусмысленно предусматривал чрезвычайное положение, если отношения частной собственности подвергнутся опасности (Locke 1965: 421, 425). Массы бродяг, изгнанных с общей земли в процессе огораживания общинных земель (приватизации), впервые предстали как пролетариат, пригодный для эксплуатации капиталом. Число нарушений прав собственности, наказуемых смертной казнью после 1688 г., увеличилось в четыре-пять раз в течение следующего столетия (Losurdo 2013: 92). В результате пострадало англоязычное национальное единство, потому что только мощная сила снизу, требующая включения всех в новое или

обновлённое политическое образование, могла бы привести к объединению всего общества в нацию.

Французская революция, следующий пример европейского революционного процесса, в этом смысле развернула английский приоритет частной собственности в обратную сторону. По сравнению с мощной и всеобъемлющей государственностью, и опираясь на основы, заложенные королевским абсолютизмом, она придала собственническому индивидуализму второстепенный статус (Tocqueville 1988). Идеологи собственнического индивидуализма, такие как Эдмунд Берк в своих «Размышлениях о революции во Франции», предостерегали против демократизации, которая не была должным образом защищена от ущемления прав частной собственности, вокруг которой построен экономический либерализм. С точки зрения Берка, только англоязычное наследие свободы и разнообразия благоприятствует политическому стилю, который превращает

все изменения в предмет компромисса, что естественным образом порождает умеренность; они порождают настроения, не допуская зла суровых, грубых, непродуманных преобразований и [реализации] всех безрассудных, практически невыполнимых действий своевольной власти... (Burke 1887: v. III, 277).

Сюда следует добавить компромисс между различными фракциями правящего класса, объединёнными правами собственности: Берк был ярким сторонником выхода 11 южных американских штатов из состава США, в котором он увидел восстановление этих прав, упорядоченных в Локковской концепции либерализма. Действительно, в Северной Америке, как превосходно описал Луис Харц, государственно-общественный комплекс Локка раскрывает свой максимальный потенциал из-за отсутствия аристократии и других феодальных пережитков, тогда как «именно постоянное давление этих старых сил возрождает доктринерскую страсть европейского радикализма» (Hartz 1964: 42).

В соответствии с оценкой Берка, Англия заняла контрреволюционную позицию в отношении Французской революции. Финансируя реакционную континентальную коалицию против Наполеона, она проявила себя, по словам Маркса, как «камень, на котором контрреволюция построит свою церковь» (MEW: v 96, emphasis added).

Британский правящий класс сам по себе не был реакционным, несмотря на продолжающееся присутствие аристократии в общественной жизни и средневековую пышность и богатый церемониал её государственных институтов. Британия стала пионером промышленного капитализма; до 1860-ых гг. она была мастерской мира, а после гражданской войны в Соединённых Штатах ещё стала и финансистом североамериканского капитализма. Она объединила капиталистическую модернизацию, превзойдя в этом всех, поскольку она пропагандировала «свободу других стран – тех, в которых не было фабрик» (Baier 1907: 474-475). Или, вновь цитируя Маркса, англичане превращают целые народы в пролетариев, но одновременно создают камень, «о который разбиваются волны революции» (MEW: v. VI, 149). Эта комбинация контрреволюционного классового инстинкта с экономически прогрессивным империализмом, когда один обуславливает и придает долговечность другому, представляет

собой уникальное качество глобализирующегося капитализма – до тех пор, пока он существует.

КОНТРЕВОЛЮЦИЯ, АНТИРЕВОЛЮЦИЯ, ФАШИЗМ

В ЭТОЙ ГЛАВЕ Я ОСТАНОВЛЮСЬ НА РЯДЕ ВНЕШНИХ ОГРАНИЧЕНИЙ, наложенных на Русскую революцию. Данный раздел назывался бы «внешняя контрреволюция», если бы не очевидное различие между экономически прогрессивным англо-американским империализмом, подпитывающим перманентную контрреволюцию, и простым анти-революционным ответом на все революции. Каждая революция провоцирует реакционный ответ, попытку защитить старый режим и повернуть время вспять; но только некоторые антиреволюционные отклики становятся частью того, что я называю перманентной контрреволюцией.

Как только Соединенные Штаты присоединились к Великобритании в обеспечении гарантий либерального капиталистического миропорядка в 1820-ых гг., в центре формирующейся глобальной политической экономии был создан контрреволюционный капиталистический блок – «Локковское ядро». Символически выраженное в доктрине Монро, гарантирующей независимость латиноамериканцев от иберийских сюзеренов, это англо-американское соглашение породило транснациональный процесс формирования либерального класса, в котором, по словам клирика и бывшего посла Наполеона, Доминика Жоржа Фредерика Дюфур де Прадта, «Англия – это голова, Америка – тело, а все просвещенные европейцы – распростертые конечности» (De Pradt 1824: 48-49). Самое позднее после революций 1848 гг. буржуазия повсюду заняла сторону против рабочих, но это отнюдь не сделало буржуа автоматически «просвещенными людьми Европы», хотя бы потому, что в реакционных коалициях со старыми правящими классами буржуазия часто оказывалась в меньшинстве.

Конечно, англо-американские «голова и тело» не контролировали процесс в мировом масштабе. Действительно, мы видим историческую эпоху, в которой реакционная анти-революция по-прежнему доминирует над контрреволюцией, как я ее определяю здесь. Первоначальная внешняя реакция на Русскую революцию пришлась на эту первую эпоху, в которой анти-революция в форме фашизма/нацизма по-прежнему не давала экономически прогрессивному империализму перманентной контрреволюции развернуться во всю мощь.

Истоки русской революции восходят к подъему социалистического рабочего движения на рубеже XX в. Первая мировая война уже рассматривалась полезной в качестве средства уничтожения поднимающегося рабочего класса – не только при помощи атавистического империализма Союза центральных держав и России, но и в самой Британии: ее вступление в войну, как и в Англо-Бурскую войну до этого, было вызвано не в последнюю очередь страхом гражданской войны на Британских островах (Bosco 2017: 12; Fischer 1984: 25). Там же, где блок правящего класса был наименее способен обеспечить механизм достижения обще-

ственного компромисса, участие в войне переходило к непосредственному уничтожению старого порядка. Революционные вспышки на заключительных этапах войны в этом смысле представляли собой отсроченные последствия первоначального классового конфликта.

В первоначальном реакционном отклике на Октябрьскую революцию преобладали анти-революционные элементы, хотя в позиции Вудро Вильсона уже очевиден потенциальный призыв к просвещенной буржуазии, необходимый для поднятия уровня от противостояния социализму до перманентной контрреволюции. Это различие имело небольшое значение с точки зрения ударов, нанесенных по советской власти, которые, как писал Ленин в своей окончательной оценке,

не смогли свергнуть новую систему, созданную революцией, но... помешали ей сразу сделать шаг вперед, который бы подтвердил прогнозы социалистов, что, в свою очередь, позволило бы им развить все потенциальные возможности, которые, взятые вместе, привели бы к созданию социализма» (Lenin 1960-1965: XXXIII: 498).

Из реакционных элементов, доминирующих на первом этапе, и судорожной борьбы осаждаемых правящих классов против попыток внутренней революции в Мюнхене, Будапеште или Турине, возникли фашизм и нацизм. Они никогда не были исключительно реакционными, потому что они впервые провели массовую мобилизацию населения для контрреволюции, приспособив эмоциональные потребности к анти-/контрреволюционному проекту. «Фашизм, – пишет Баррингтон Мур, – был попыткой сделать реакцию и консерватизм популярными и плебейскими» (Moore 1981: 447). Реакция в конечном счете стала доминирующим элементом: итальянский фашизм с самого начала уничтожил свое профсоюзное крыло, а массовое убийство простонародного руководства Штурмовых отрядов (SA) Отрядами СС (SS) в августе 1934 г. обезглавило левое крыло нацистского движения (Poulantzas 1974: 153; Kühnl 1980: 242-243, doc. 134). На этой основе западные правящие круги доверили Гитлеру уничтожение левых, как это произошло в гражданской войне в Испании, в которой он и Муссолини поддержали реакционный мятеж Франко против республиканского правительства.

Поскольку Соединенные Штаты все еще были поглощены своей собственной, зарождающейся фордистской реакцией на кризис, который, как считалось, мог потенциально перерасти в революционный кризис в 1930-ые гг., Великобритания и Франция, намереваясь повернуть планы нацистской экспансии против Советского Союза, предали Чехословакию на Мюнхенском саммите в 1938 г. В свою очередь, через год их попытки искусно превзошел Пакт Молотова-Риббентропа. Во всех отношениях Запад и СССР участвовали в гонке, пытаясь настроить Гитлера один против другого. Вялое объявление войны Францией Германии в ответ на нацистское вторжение в Польшу из-за страха перед новой Парижской Коммуной среди французского правящего класса и высшего руководства привел к разгрому Франции в июне 1940 г., когда Гитлер развязал местный Блицкриг (Lacroix-Riz 2016).

В конце войны политический раскол в антигитлеровской коалиции снова стал явным. В 1944 г. Гитлер все еще мог рассчитывать на удар по западным союзникам (декабрьское

наступление в Арденнах), чтобы убедить англо-американскую коалицию объединить силы против Сталина; он потерпел неудачу, но массовое наступление Красной Армии и ее прорыв на реке Одер для освобождения войск США, осажденных в восточной Бельгии, заставили почувствовать страх, что СССР победит нацистов самостоятельно. Сравним: в марте 1945 г. у Германии было 26 дивизий, противостоящих англо-американским армиям, в отличие от 170 дивизий на восточном фронте!

Нацистское вторжение в Советский Союз с самого начала умаляло усилия западных союзников в Европе. Однако фашизм также вышел далеко за пределы своей временной цели – нейтрализации социалистических сил – и утащил за собой в пропасть целые страны, оставляя СССР владеть значительно расширенной, хотя и внутренне ослабленной, советской сферой влияния.

Холодная война, которая началась в 1944-1945 гг., развивалась как попытка аннулировать этот результат объединенными силами экономически прогрессивного империализма и перманентной контрреволюции. В конечном итоге это привело к распаду советского блока и самого СССР, но в этом случае внутренние контрреволюционные силы перевесили внешние угрозы.

ВНУТРЕННЯЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

ВНУТРЕННЕЕ ОСЛАБЛЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ, которое я рассматриваю в качестве основного элемента в совокупности сил, которые в конечном итоге обрекли её на исчезновение в 1980-ые гг., является в основном идеологическим, в смысле отхода от революционного сознания.

Внутренняя контрреволюция может быть названа тактической контрреволюцией, в отличие от стратегической контрреволюции, осуществленной Западом. Это контрреволюция, а не анти-революция, потому что она признавала роль буржуазии в качестве двигателя развития производительных сил внутри блока, возникшего после 1848 г., с реакционными классами задолго до того, как контрреволюция достигла своей глобальной сплоченности. Следовательно, «перспектива будущих буржуазных революций стала бы менее вероятной, так как буржуазия смогла бы достичь своих целей посредством неревolutionных методов – революции «сверху» – без массовой мобилизации и политического прорыва». Очевидно, здесь применима концепция Грамши о пассивной революции.

Так как же это влияет на революционную теорию? Суть критики Маркса состоит в центральности классовой борьбы, и в возникающей в связи с этим историчностью социальных отношений, подрывающей любые попытки натурализовать и увековечить их. Периодические попытки в марксистской традиции систематизировать это как предопределенность, как науку, таким образом, открывают двери для идеологии; заменяя живую силу классовой борьбы и революционного сознания фиксированной доктриной, марксизмом.

Недостаток теории Маркса по своей природе кроется в несовершенстве революционной борьбы пролетариата в его эпоху, – пишет Гай Дебор. – Следовательно, революционная теория еще не может достичь своего собственного полномасштабного бытия. Именно научные обоснования о будущем развитии рабочего класса, и организационная практика на этой основе, превратились *для пролетарского сознания в препятствия к переходу на более продвинутой этап* (Debord 1992: 79, thesis 85, emphasis added).

Мы рассматриваем кодификацию не только как таковую, но кодификацию приспособления к поражению, включая ожидаемые трудности и сбои, предшествующие фактическому поражению. Так, после поражения в революции 1848 г. Маркс сделал вывод, что диктатура пролетариата была необходима для разрушения буржуазного государства, которое превратилось в машину для репрессий в ответ на революционные вызовы (MEW: v. VIII, 197). Во время Парижской коммуны 1871 г. рабочие, по мнению Маркса, справедливо уничтожили существующий строй государства и ввели такую диктатуру (письмо Кюгельману от 12 апреля 1871 г., процитированное в работах Ленина (Lenin 1960-1965, v. XXV: 420). Ленин подхватил эту идею в своей книге «Государство и Революция» в 1917 г., хотя в том же году он также утверждал (в книге «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» (Ibid, v. XXV)), что социализм вынашивается внутри государственно-монополистического капитализма. Это окажется главным противоречием, как только большевики захватят власть.

Еще более существенным был контраст между двумя подходами к природе власти рабочего класса. Ленин, учитывая ограниченный политический горизонт незрелого русского пролетариата, его врожденный экономизм и отсутствие профсоюзного движения, считал, что только авангард профессиональных революционеров мог бы преодолеть эти ограничения (это он утверждал в книге «Что делать?», 1902 г. (Ibid, vol. V). Это в итоге привело к расколу между большевиками и меньшевиками. Однако, когда произошло первое восстание рабочих после поражения России в войне с Японией в 1905 г., революционный русский пролетариат самоорганизовался в советы рабочих депутатов. Из этих событий Троцкий сделал вывод, что советы были новшеством в социалистическом движении и в качестве органов, координирующих борьбу, являлись подлинно демократической силой (Trotzki 1971: 42). Это ставило большевиков (к которым Троцкий присоединился только позже) в неустойчивое положение относительно советов. Не было ли это, а именно доктрина об авангарде, иллюстрацией тезиса Дебора о «препятствии для пролетарского сознания к переходу на более продвинутой этап»?

Конечно, передовая партия была необходима, чтобы компенсировать дисбаланс в России между современным пролетариатом и крестьянством. В качестве цитаты снова приведем слова Троцкого (цитата из «Перманентной революции» 1906 г.):

Оставленный наедине с собой, русский рабочий класс неизбежно будет раздавлен контрреволюцией, как только крестьяне отвернутся от него. Другой альтернативы, кроме как связать судьбу политической власти и, следовательно, судьбу русской революции как таковой, с судьбой социалистической революции в Европе, не будет (Trotsky 1971: 49, emphasis added).

К середине 1920-ых гг., когда международная революция была подавлена, отчасти при помощи прогрессивной контрреволюцией в духе Вудро Вильсона, но также при помощи поднимающегося фашизма, это предсказание вновь стало преследовать большевиков.

В марте 1919 г. Ленин признал, что, учитывая, как обстоят дела, революция в лучшем случае будет прогрессировать как шоковый процесс, вызывающий резонанс в существующей государственной системе:

Должна произойти серия страшных столкновений между Советской республикой и буржуазными государствами. Если господствующий класс, пролетариат, хочет удержать власть, он должен, таким образом, доказать свою способность сделать это посредством своей военной организации» (Lenin 1960-1965: v. XXIX, 153).

Монополизация большевиками политического представительства, подкрепленная тайной полицией ЧК и Красной Армией, затем привела к «конфискации власти» (Carrère d'Encausse 1980). Таким образом, властный авангард превратился в государство национальной безопасности, которое впервые заявило о себе, когда подавило восстание кронштадтских матросов. Сама партия превратилась в государственный класс, номенклатуру, управляющую революционной Россией. На партийных выборах с тех пор необходимо было следовать рекомендациям сверху, и репрессии партийных фракций в 1921 г. сделали борьбу за выборные должности невозможной. Таким образом, партия стала частью конфискационного государства (Voslensky 1984: 48-50).

Фигура Сталина олицетворяла этот государственный класс. До тех пор, пока оставалась надежда на революцию в Европе, большевики были озабочены международным движением (Коммунистический III Интернационал, Коминтерн). Когда контрреволюция восторжествовала, сталинские комитеты, ответственные за национальную политику, рабоче-крестьянская инспекция и партийный секретариат стали очень важны, и авангардная роль была фактически возложена на Коминтерн, как писал Грамши в то время (в 1924 г.): «устав Интернационала дает де-факто российской партии гегемонию над мировой организацией» (Gramsci 1978: 194). Иными словами, вместо первоначального интернационализма, отдающего приоритет судьбе мировой революции, большевики укрылись за суверенной государственностью в надежде на то, чтобы выиграть время и модернизировать государственно-общественное устройство для следующего победоносного наступления.

Возвышение Сталина, к тому же, было следствием поворота от перспективы мировой революционной к позиции «страны-оспаривателя» (страны защиты и сопротивления), и вместе с ним появилось поколение политработников, которые мало интересовались тонкостями марксистской теории или мировой революции. В то же время они ещё были по-своему неотесанными и любопытными, изобретательными и «сообразительными»; короче, настоящими первопроходцами. Используя эту кадровую основу, Сталин смог натравить лидеров друг против друга, избавившись сначала от Троцкого, ключевого представителя непроизошедшей мировой революции. Затем в показательных судебных разбирательствах в Москве в конце 1930-ых гг. Сталин и его ставленники полностью обезглавили интер-

националистическую партию большевиков, в то время как государство национальной безопасности дегенерировало в полицейское государство. В этих обстоятельствах, совсем как пуритане и якобинцы до них, интернационалисты-большевики обнаружили, что в качестве авангарда они вышли далеко за рамки того, что было необходимо для перестройки социальной структуры в соответствии с новым способом производства (Gramsci 1971: 77). Эта национализация революции передала всю инициативу в руки государства, исторически самый радикальный пример «государства-оспаривателя». По словам Моше Левина,

Государство вовлеклось в беспорядочное, поспешное и принудительное формирование социальной структуры, подгоняя свои группы и классы под шаблон, где административно-принудительная машина удерживала его превосходство и автономию. Вместо того, чтобы «служить» своему базису, государство, используя мощные средства в своем распоряжении (централизованное планирование, современные средства связи и механизмы контроля, монополию на информацию, свободу использовать принуждение по своему усмотрению), смогло заставить социальный орган служить под своим собственным диктатом (Lewin 1985: 265).

Можно добавить ряд отступлений и поражений, которые вместе как внутренняя контрреволюция свели руководящую доктрину к идеологии (появлению «марксизма-ленинизма»). Понятия диктатуры пролетариата, авангардной партии и запрет фракций, все интерпретации поражений, теперь слились в конфискационное государство, управляемое номенклатурой. Его растущая удаленность от масс, не говоря о революционном сознании, требовала террористических методов для продвижения социального развития вперед. С центральной, иницилирующей ролью государства и выходом на первый план его основной задачи – индустриализации СССР – мы также видим возвращение к экономизму социал-демократии (типу, который подвергнут критике Марксом в «Критике Готской программы») и стадийности («каждое отдельное государство/общество должно пройти через все исторические стадии»).

На более фундаментальном уровне сталинизм был основан на возврате исторического материализма к механическому, натуралистическому материализму Плеханова, которого Ленин также первоначально придерживался в «Материализме и эмпириокритицизме» в 1908 г. (Lenin 1960-1965: v. XIV).

Однако в 1914 г., когда Ленин обратился к Гегелю и другим источникам марксизма, чтобы понять, почему социалисты отклонились от своих антивоенных позиций, он создал свои «Философские тетради», которые в ключевых моментах воскресили теоретическую революцию Маркса. Тем не менее, при Сталине не эти заметки, а трактат 1908 г. получил статус господствующих взглядов. Это побудило голландского марксиста Антона Паннекука написать свою книгу «Ленин как философ». В этой авторитетной брошюре 1927 г. он продемонстрировал фатальное превращение философии Маркса в механистический материализм в СССР (Pannekoek n.d.: 8, 65).

КОНТРЕВОЛЮЦИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ: ОТ ФАШИЗМА ДО ПАРАФАШИЗМА

Когда англо-американский Запад унаследовал антисоветскую позицию нацистов, его политика сдерживания была продиктована относительной слабостью. В то же время было очевидно, что он был вынужден сдержанно использовать насилие и избранно вмешиваться в дела государств для поддержки местных правящих классов. Это позволило Западу отладить контрреволюционную интервенцию и избежать полномасштабных атак, которые могли бы разрушить целые страны, как это случилось с нацистской Германией или Японией.

В 1944-1945 гг. США и Британия действовали через свои разведывательные службы, которые, в свою очередь, часто сотрудничали с организованной преступностью, для изолирования и подавления про-коммунистических профсоюзов и групп их сторонников. В то же время организованный рабочий класс на Западе был достаточно силен, чтобы добиться классового компромисса от капиталистов, поскольку две мировые войны, депрессия, создание Советского блока, революция в Китае и т. д. серьезно ограничили свободу ядра капиталистической системы в области мировых проблем. Тот факт, что процессы деколонизации и формирования новых государств начались в тот же период (начиная с Индии и Пакистана в 1947 г. и Индонезии в 1949 г.), также ограничил либеральный центр в плане проецирования своей власти. Только в крайних случаях, когда коммунисты возглавляли кампанию по деколонизации (в Корее после окончания японской оккупации или во Вьетнаме после поражения Франции в 1954 г.), он прибегал к полному развертыванию своей военной мощи, которая тем временем основательно сконцентрировалась в Соединенных Штатах.

Контрреволюция в сложившихся обстоятельствах получила новую глобальную сплоченность, при которой жестокие репрессии исходили (не обязательно заблаговременно, но в какой-то момент) из ядра, а точнее из ядра по версии Локка, и, в частности, из его разведывательных служб. Это отображено в концепции парафашизма Питера Дейла Скотта (Scott 1986). В отличие от фашизма 1930-ых гг., жестокие репрессии здесь не относились к перераспределительной мобилизации против империалистических противников, а в конечном счете – против англо-американского ядра. Парафашизм на службе Западу опирается на особую скрытую сферу, которая существует в «паразитическом симбиозе с государственной властью» (Сох 2002: 120; Wilson 2009). К нему прибегают, когда стратегические элиты англо-американского ядра через свои разведывательные и медийные «датчики» обнаруживают признаки классовой мобилизации, потенциально угрожающей позициям правящего класса Запада.

После студенческих и рабочих восстаний 1968-1969 гг., капитал и капиталистический класс начали перегруппировываться вдоль транснациональных отношений (что отмечено формированием Трехсторонней комиссии, запущенной Дэвидом Рокфеллером и его правой рукой, Збигневом Бжезинским), уходя от блоковой конфронтации в Холодной войне с СССР. В одном из своих ранних докладов Комиссия предписывала свернуть демократию, чтобы экономическая политика, не говоря уже о социальном порядке собственного индивиду-

дуализма, оставалась вне политических дискуссий. Что касалось Советского блока и его сферы интересов, то рекомендация Трехсторонней комиссии заключалась в том, чтобы «разработать глобальную систему, в которой коммунистическая философия ослабевает и не будет иметь новых последователей» (Gill 1990: 202).

Возглавляемая США попытка искоренить коммунизм в процессе деколонизации привела к войнам с беспрецедентной степенью разрушения, таким как войны в Корее и Вьетнаме (куда были вовлечены также Лаос и Камбоджа), оставив в пострадавших странах миллионы погибших и увечных. Программа целенаправленных убийств, которая была частью войны во Вьетнаме, уничтожила более 20 000 «подозреваемых» в рамках всеобщего истребления, а также провозгласила парафашистскую стратегию, которая в будущем появится в Центральной Америке (Valentine 2000). К войнам в Индокитае также относилась англо-американская поддержка государственного переворота под предводительством генералов против правительства Сукарно в 1965 г., опять-таки повлекшая за собой кровавую бойню в невиданном для Индонезии масштабе. Однако это вмешательство, как и военный переворот в Бразилии годом ранее, еще не запрещало «националистическую» экономическую политику, а именно национальный протекционизм, который потенциально мог означать соперничество с империализмом.

Ситуация в Чили в 1973 г., в Уругвае в том же году, и в Аргентине после 1976 г. была другой. Наоми Кляйн в своей книге «Доктрина шока» сравнила насильственное внедрение рыночного фундаментализма с использованием шоковой терапии в психиатрии. Ее смелый тезис проливает свет на то, что было новым в военных диктатурах 1970-х гг. в Латинской Америке – немедленное и насильственное применение неолиберальной экономической модели приватизации в сочетании с нападками на рабочий класс, что положило конец самой концепции автономного экономического развития и любому оставшемуся следу политического либерализма. В обоих случаях сама память, что все когда-то было по-другому, была искоренена (Klein 2007). Здесь мы видим, как политико-экономическая сила сосредоточенного на Западе парафашизма работает, применяя способы, которые еще не были очевидны в частично обреченных на провал войнах в Индокитае. Теперь перманентная контрреволюция достигла той формы, в которой мы все еще знаем ее сегодня.

Был еще один аспект, в котором парафашизм после Пиночета, фашизм в услужении потенциально противопоставленный Локковскому ядру, все еще нуждался в модификации – это проблема подрыва репутации. Нельзя было рассчитывать на то, что истязание тысяч людей до смерти приведет в восторг массовую публику на Западе. Операция «Кондор», программа террористических отрядов, кишачих по всей Латинской Америке, с целью убийства противников новых фашистских режимов, вызвала скандал, когда ее агенты нанесли удар в центре Вашингтона, округ Колумбия, при попустительстве ЦРУ (Hitchens 2002: 56, 70-75). Поэтому, когда Итальянская коммунистическая партия после переворота в Чили под предводительством Пиночета решила, что необходимо избегать фронтальной конфронтации с буржуазией и перешла к стратегии «исторического компромисса» с христианскими демократами (Berlinguer 1976), инфраструктура парафашистов в Западной Европе и ее аме-

риканские хозяева выбрали новую контрреволюционную стратегию.

Эта стратегия объединила в себе сокращение демократии путем контроля экономики (рекомендация Трехсторонней комиссии) и использованием случайного насилия для создания хаоса вместо насильственного захвата власти.

Из такого объединения сил политический центр, выступающий за «рациональную» рыночную экономику, должен был укрепиться. При этом рабочий класс в той степени, в какой он сопротивлялся применению неолиберальной экономики, успешно ассоциировался с вооруженной борьбой, терроризмом и хаосом. В 1964 г. и снова в 1970 г. простая угроза захвата власти итальянскими вооруженными силами привели к тому, что центр отшатнулся от коалиции с социалистами. Однако, оказавшись лицом к лицу с историческим компромиссом, скрытая инфраструктура атлантического парафашизма использовала стратегию напряженности с использованием левых и правых экстремистов, что, в конечном итоге, привело к похищению и убийству Альдо Моро, христианско-демократического политика, готового найти национальное решение кризиса в 1978 г. (Ganser 2005, Tunander, 2009).

Все это время, «хотя тактически контрреволюционно», СССР в условиях конкуренции между системами был «вынужден сотрудничать с социальными группами и политическими классами, которые хотят освободиться от господства американского капитализма и империализма» (Ticktin 1978: 39). Однако после избрания Тэтчер и Рейгана контрреволюция перешла от пассивной революции внутри страны и сдерживания и парафашизма за рубежом, к всеобъемлющей агрессивной позиции, перейдя границу авторитаризма даже дома. Заключительное состязание с Советским блоком теперь было запущено всерьез; ключевые чиновники администрации Рейгана угрожали Москве ядерной атакой, исходя из идеи Александра Хейга о предупредительном ядерном ударе, сделанном в ответ на заявление Ричарда Пайпса о том, что «советским лидерам придется выбирать между мирным изменением своей коммунистической системы в направлении, по которому следует Запад, или войной» (Garthoff 1994: 11, 12). Рейган в 1982 г. и в 1983 г. подписал три секретные директивы о решениях по национальной безопасности: NSDD 32 о нейтрализации советского контроля над Восточной Европой; NSDD 66 о разрешении использования экономического саботажа против самого СССР. Директива NSDD 75 сделала смену режима в СССР официальной политикой США (Schweizer 1994: XIV).

Из-за изменения роли США от страны избытка к стране дефицита, капиталистические правящие классы мира в несколько этапов согласились на такое наступление, финансируя дефицит США, экспортируя и инвестируя в США, напрямую и опосредованно – через лондонский Сити. В этот момент появились несколько транснациональных контрреволюционных союзов, которые все еще действуют сегодня, например, союзы с Саудовской Аравией и другими монархиями Персидского залива и их транснациональными джихадистскими сетями или с набирающими силу крайне правыми в Израиле. Все делали ставку на способность США продолжать взимать налоги со всего мира посредством доллара, побеждать все формирования противников и осваивать их для товаризации и эксплуатации.

Отсюда до современной «Войны с террором» проходит почти прямая линия. Израильская

партия «Ликуд», придя к власти после войн, которые обременили страну оккупированными арабскими территориями, которые она не могла рассчитывать удерживать под своим контролем самостоятельно, привнесла свой опыт по провоцированию и подавлению отчаянного сопротивления (Nederveen Pieterse 1985, Halper 2015).

СУДЬБА РОССИИ В УСЛОВИЯХ НЫНЕШНЕГО СИСТЕМНОГО КРИЗИСА

Вольфганг ШТРЕЕК ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ НЫНЕШНИЙ КРИЗИС с точки зрения истощения серии попыток «выиграть время» и тем самым отложить полномасштабное воздействие кризиса корпоративного либерализма, который начался в конце 1960-ых гг. (Streeck 2013). На протяжении десятилетий правящим классам на Западе удавалось сохранять инструмент классового компромисса в своих странах при помощи вливания денег в бреши – используя инфляцию, государственный долг и корпоративный долг. Финансовый и экономический крах 2007-2008 гг. завершил эту гонку и погрузил глобальную политическую экономию в условия устойчивого кризиса.

Удвоение глобального предложения рабочей силы до более чем 3 миллиардов людей за два десятилетия, предшествующих кризису, укрепило контроль в руках транснационального капитала в плане организации производства по всему миру в так называемых цепочках поставок. Эти цепочки связывают трудоемкое и низкооплачиваемое производство, в основном расположенное в Азии, с западными рынками, но в то же время снижают общий спрос в мировой экономике. Последующее чрезмерное накопление капитала, стремящегося к прибыльным инвестициям, в результате стимулировало инвестиции в финансовые активы, чему способствовало более низкое налогообложение. Если в 1980-ых и 1990-ых гг. средние классы, владеющие активами, по-прежнему были частью классового компромисса с финансовыми организациями, то затем их сбережения также оказались под ударом, что еще более сузило классовый компромисс, оставив только небольшие лакуны организованной рабочей силы (в частности, работников, занятых в госсекторе экономики) и все более незащищенный средний класс, который столкнулся с процессом олигархического обогащения через спекуляции с денежными капиталами.

Подобно дипломатии канонеров XIX в., западная стратегия в сложившихся обстоятельствах сосредоточилась на защите маршрутов поставок и современных аналогов взыскания долгов, таких как обеспечение условных кредитов МВФ. Экономическая война и реальные войны за смену режима стали обычным явлением. Действительно, «защита “глобализации” от тех, кто угрожает ей, должна... быть поставлена, наряду, собственно говоря, с военными угрозами, во главу повестки дня в области безопасности» (Serfati 2001: 12).

Тем не менее военный аппарат для обеспечения этой обороны, который преимущественно сосредоточен в Соединенных Штатах, не может быть узаконен путем защиты путей поставок и поддержания кредитных линий МВФ и корпораций, хотя американские военные

абсолютно компетентны в этом вопросе. Именно поэтому тезис Самуэля Хантингтона о «столкновение цивилизаций», увидевший свет спустя два года после распада СССР, попал на такую благодатную почву. Он разместил Россию и ее «ближнее зарубежье» наряду с Китаем и «исламом» за пределами западной цивилизации; люди, населяющие эти экзопланеты, теперь были выбракованы как экзистенциальные враги в смысле Карла Шмитта (Schmitt 1963).

Россия тем временем перешла под контроль грабительской неолиберальной клики, собравшейся вокруг Бориса Ельцина, которая осуществила радикальную шоковую терапию, которую Горбачев, на который оказывала давление Большая семерка еще в июле 1991 г., не решался применить (Klein 2007: 219). После неудавшейся попытки государственного переворота советскими консерваторами, в августе 1991 г. Ельцин совершил то, что Дэвид Лейн называет «эффективным контр-переворотом» (Lane 1996: 131). В декабре, после консультаций с лидерами Беларуси и Украины, Ельцин объявил о прекращении существования Советского Союза и заставил Горбачева уйти в отставку. Теперь настоящая «маневренная война» начала удалять всю систему социальной защиты. Как пишет Ричард Саква,

сама международная система с доминирующим Западом, особенно в форме международных финансовых организаций, взяла на себя роль старого Коминтерна, призвав слабое национальное правительство к еще более радикальным действиям в рамках либеральной внутренней экономической трансформации (Sakwa 1998: 189).

По всему бывшему СССР, но больше всего в России, целые состояния были сделаны на продаже за рубеж советских запасов нефти и полезных ископаемых и на приватизации государственного имущества во время того, что Миша Гленни называет «величайшим грабежом в истории», за которым последовал «величайший одномоментный отток капитала, который когда-либо видел свет» (Glenny 2009: 71, 73). В то время как обычные люди боролись со стремительно растущими либерализованными ценами на товары повседневного спроса, цены на существующие запасы сырьевых товаров оставались замороженными на советском уровне, при этом цены на мировом рынке часто были в 40 раз выше. Это породило огромные бизнес-империи в течение короткого периода времени. Однако «для подавляющего большинства российских семей их страна была не в «переходном периоде», а в бесконечном крушении всего, что было необходимо для достойного существования» (Cohen 1998: 245). Социальная драма хищнического обогащения и аскетизма, которую разыгрывали на Западе в замедленном темпе, здесь была поставлена в одном акте.

После того, как Владимир Путин занял пост президента в 2000 г., он восстановил инструмент политического контроля над олигархами, которые разграбили экономику постсоветской России, при этом в основе своей подвергая сомнению коррумпированную капиталистическую экономическую модель, которая установилась на тот момент. Политический контроль был направлен на восстановление директивного государства в традиции соперничества.

В своем «Манифесте тысячелетия» 1999 г., еще до своего вступления на пост президента, Путин справедливо утверждал, что «наше государство, его институты и структуры всегда иг-

рали исключительно важную роль в жизни страны и ее народа», добавив в другой ситуации, что сильное государство должно быть дополнено гибким обществом или, как он выразился, необходимо работать над тем, чтобы гражданское общество «стало полноправным партнером государства». Тем не менее, позволяя олигархам контролировать наиболее прибыльные секторы (топливо/энергетика, металлургия, продовольствие и транспорт) с целью дальнейшего продвижения экспорта в условиях установления монопольных цен на внутреннем рынке, российское правительство не смогло исправить хищнический характер постсоветской капиталистической экономики. Разумеется, бум сырьевых товаров позволил ему устранить разрушительные последствия режима Ельцина и восстановить государственные службы наряду с восстановлением доходов. Кроме того, теперь оно смогло восстановить вооруженные силы, чтобы противостоять продолжающимся «проверкам» своих границ со стороны НАТО и действовать в качестве стабилизатора в тех районах, откуда США уходят, например на Ближнем Востоке. Но крах цен на нефть в 2014 г. заставил Москву все больше полагаться на свои резервы, чтобы продолжать финансировать свои достижения в этих областях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СЕЙЧАС ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАЖЕТСЯ СОБЫТИЕМ ДАЛЕКОГО ПРОШЛОГО, поскольку лишь немногие ее достижениями дошли до нашего времени. В данной статье явно не хватит места для обсуждения живучей истинности теории интернационализма и национальной автономии. С другой стороны, изучение советского опыта приобрело новую актуальность в результате информационной революции.

Так, в 1962 г., еще под руководством Хрущева, одна из многочисленных попыток преодолеть стагнацию административно-командной экономики СССР включала предложения ведущих ученых из Института кибернетики и Центрального экономико-математического института о создании «автоматизированной системы экономического планирования и управления на основе общенациональной компьютерной сети». Предложения по этому вопросу были официально представлены в июне 1964 г. Однако, как рассказывает Майкл Лебовиц, в октябре того же года Хрущев был смещен группой под руководством Брежнева/Косыгина, которые вместо этого приступили к реализации стратегии, направленной на расширение предпринимательской автономии (Lebowitz 2012: 118-119). Хотя проект компьютерного планирования не был совершенно положен в долгий ящик, его революционный потенциал не был реализован. Нечто подобное произошло в Чили с планом использовать избыточные телексы аппараты для кибернетической системы планирования «Киберсина» (Cybersyn) в социалистическом правительстве Альенде. Он тоже стал жертвой переворота под предводительством Пиночета (Klein 2007: 50).

Теперь, когда информационная революция закладывает основы для общества совер-

шенно нового типа, эти прошлые эксперименты должны быть снова изучены во всех деталях, так же, как и другие аспекты централизованной плановой экономики.

Действительно, как напоминает нам Шошана Зубофф, утверждение Хайека о том, что экономику нельзя планировать из-за непознаваемости многих ее внутренних процессов, полностью заменяется интегральными знаниями, которые Google, Palantir, Аxiom и другие гиганты баз данных получают и постоянно обновляют – знаниями, которые охотно поставляются клиентами, подключенными к сети (Zuboff 2015: 78). Иными словами, идеологические основы нелиберального капитализма стираются новыми возможностями централизации «Больших Данных» – за исключением того, что первый ответ общества на такой потенциал для радикальных перемен заключается в мобилизации его защиты против него: примером могут служить смещение Хрущева, переворот Пиночета, а также сегодняшнее использование больших данных для слежки за населением и непрекращающейся войны.

Тем не менее, к 100-летию Октябрьской революции плановая экономика, экосоциалистическая по своей направленности и управляемая в ходе надлежащих демократических дебатов и принятия решений, больше не должна рассматриваться как химера.

Funding. This work did not receive any specific financing from any governmental, public, commercial, non-profit, community-based organisations or any other source.

Conflicts of interest. None declared.

REFERENCES

- Bauer, Otto. 1907. *Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie*. Wien: Verlag der Wiener Volksbuchhandlung Ignaz Brand.
- Berlinguer, Enrico. 1976. 'Gedanken zu Italien nach den Ereignissen in Chile' [trans. from *Rinascita*, 28 September 1973] in P. Valenza, ed. *Der historische Kompromiss*. Hamburg: VSA. In German.
- Bosco, Andrea. 2017. *The Round Table Movement and the Fall of the 'Second' British Empire (1909-1919)*. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Burke, Edmund. 1887. *The Works of the Right Honourable Edmund Burke*, in 12 vols. London: John Nimmo.
- Carrère d'Encausse, Hélène. 1980. *Le pouvoir confisqué. Gouvernants et gouvernés en U.R.S.S.* Paris: Flammarion. In French.
- Cohen, Stephen F. 1998. 'Russia: Tragedy or Transition', in M.E. Cox, ed. *Rethinking the Soviet Collapse. Sovietology, the Death of Communism and the New Russia*. London: Pinter.
- Cox, Robert W., and M. G. Schechter. 2002. *The Political Economy of a Plural World. Critical*

- Reflections on Power, Morals and Civilization..* London: Routledge.
- De Pradt, M. 1824. *L'Europe et l'Amérique en 1822 et 1823*. Paris: Béchét ainé. In French.
- Debord, Guy. 1992 [1967]. *La société du spectacle*. Paris: Gallimard. In French.
- Fischer, Fritz. 1984 [1961]. *Griff nach der Weltmacht. Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschland 1914/18*, abridged edition. Düsseldorf: Droste. In German.
- Ganser, Daniele. 2005. *NATO's Secret Armies. Operation Gladio and Terrorism in Western Europe*. London: Frank Cass.
- Garthoff, Raymond. 1994. *The Great Transition. American-Soviet Relations and the End of the Cold War*. Washington DC: The Brookings Institution.
- Gill, Stephen. 1990. *American Hegemony and the Trilateral Commission*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Glenny, Misha. 2009. *McMafia. Seriously Organised Crime*. London: Vintage.
- Gramsci, Antonio. 1971. [1929-1935] *Selections from the Prison Notebooks*, trans. and ed. Q. Hoare and G. N. Smith. New York: International Publishers.
- Gramsci, Antonio. 1978. *Selections from Political Writings 1921-1926*, trans and ed. Q. Hoare. New York: International Publishers.
- Halper, Jeff. 2015. *War Against the People. Israel, the Palestinians and Global Pacification*. London: Pluto.
- Hartz, Louis., McRae, D., Morse, R. M., Rosecrance, R. N., and L. M. Thompson. 1964. *The Founding of New Societies. Studies in the History of the United States, Latin America, South Africa, Canada, and Australia*. New York: Harcourt, Brace & World.
- Hitchens, Christopher. 2002 [2001]. *The Trial of Henry Kissinger*, rev. ed., London: Verso.
- Klein, Naomi. 2007. *The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism*. Harmondsworth: Penguin.
- Kühnl, Reinhard, ed. 1980 [1975]. *Der deutsche Faschismus in Quellen und Dokumenten*, rev. ed. Cologne: Pahl-Rugenstein. In German.
- Lacroix-Riz, Annie. 2016. *Les élites françaises entre 1940 et 1944. De la collaboration avec l'Allemagne à l'alliance américaine*. Paris: Armand Colin. In French.
- Lane, David. 1996. *The Rise and Fall of State Socialism. Industrial Society and the Socialist State*. Cambridge: Polity Press.
- Lebowitz, Michael A. 2012. *The Contradictions of Real Socialism. The Conductor and the Conducted*. New York: Monthly Review Press.
- Lenin, V. I. *Collected Works*. Moscow: Progress, 1960-1965. In Russian.
- Lewin, Moshe. 1985 *The Making of the Soviet System. Essays in the Social History of Interwar Russia*. London: Methuen.
- Locke, John. 1965 [1690]. *Two Treatises of Government* [intro. P. Laslett]. New York: Mentor.
- Losurdo, Domenico. 2013 [2006]. *Contre-histoire du libéralisme*. Paris: La Découverte. In French.
- Marcuse, Herbert. 1972. *Counterrevolution and Revolt*. Boston: Beacon Press.
- MEW: Marx-Engels Werke, in 35 vols. Berlin: Dietz, 1956-1971. In German.

- Moore, Barrington, Jr. 1981 [1966]. *Social Origins of Dictatorship and Democracy*. Harmondsworth: Penguin.
- Nederveen Pieterse, Jan. 1985. 'Israel's role in the Third World: Exporting West Bank expertise', *Race & Class* 26, no. 3: 9–30.
- Pannekoek, Anton. N.d. *Lenin als filosoof*. Amsterdam: De Vlam. In Dutch.
- Poulantzas, Nikos. 1974 [1970]. *Fascisme et dictature*, 2nd ed. Paris: Le Seuil/Maspero. In French.
- Rosenstock-Huussy, Eugen. 1993 [1938]. *Out of Revolution. Autobiography of Western Man* [intro. H.J. Berman]. Providence, RI: Berg.
- Sakwa, Richard. 1998. 'Russian Political Evolution: A Structural Approach'. In M. E. Cox, ed. *Rethinking the Soviet Collapse. Sovietology, the Death of Communism and the New Russia*. London: Pinter.
- Schmitt, Carl. 1963 [1932, 1927]. *Der Begriff des Politischen*, 2nd ed. Berlin: Duncker & Humblot. In German.
- Schweizer, Peter. 1994. *Victory. The Reagan Administration's Secret Strategy That Hastened the Collapse of the Soviet Union*. New York: Atlantic Monthly Press.
- Scott, Peter Dale. 1986. 'Transnationalised Repression: Parafascism and the U.S.' *Lobster* 12, 1-30.
- Serfati, Claude. 2001. *La mondialisation armée. Le déséquilibre de la terreur*. Paris: Textuel. In French.
- Streeck, Wolfgang. 2013. *Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus*. Frankfurt: Suhrkamp. In German.
- Tocqueville, Alexis de. 1988 [1856]. *L'ancien régime et la révolution*, ed. F. Mélonio. Paris: Flammarion. In French.
- Trotzki, Leo. 1971 [1906-1940]. *De permanente of de verraden revolutie*, ed. E. Mandel, trans. H. Hom. Amsterdam: Van Gennep. In Dutch.
- Tunander, Ola. 2009. 'Democratic State vs. Deep State. Approaching the Dual State of the West.' In Eric Wilson, ed. *Government of the Shadows. Parapolitics and Criminal Sovereignty*. London: Pluto Press.
- Valentine, Douglas. 2000 [1990]. *The Phoenix Program*. New York: William Morrow & Co.
- Van der Linden, Marcel. 1992. *Von der Oktoberrevolution zur Perestroika. Der westliche Marxismus und die Sowjetunion*, trans. K. Mellenthin. Frankfurt: Dipa Verlag. In German.
- Van der Pijl, Kees. 2020. 'The Russian Revolution at 100: the Soviet experience in the mirror of permanent counterrevolution'. *Third World Quarterly* 41, no. 8: 1272-1288.
- Voslensky, Michael. 1984 [1980]. *Nomenklatura. Anatomy of the Soviet Ruling Class*, trans. E. Mosbacher. London: Bodley Head.
- Wilson, Eric. 2009. 'Deconstructing the Shadows', in E. Wilson, ed. *Government of the Shadows. Parapolitics and Criminal Sovereignty*. London: Pluto Press.
- Zuboff, Shoshana. 2015. 'Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization'. *Journal of Information Technology* 30: 75–89.

EXTENDED SUMMARY

VAN DER PIJL, KEES. THE CENTENARY OF THE RUSSIAN REVOLUTION AND PERMANENT COUNTERREVOLUTION.

I ADVANCE AN UNUSUAL VIEW ON THE CONFRONTATION of the Western capitalism and Soviet–Russian socialism. I suggest to see this confrontation through the prism of revolutionary and counterrevolutionary ideologies.

Today, almost one hundred years after the October Revolution 1917 in Russia, there are few reasons to celebrate the success of revolutionary ideology. Indeed, the Soviet Union, the socialist country built as a result of the Revolution, demised thirty years ago, while its economy was pillaged and devastated by the new Russian oligarchy. Simultaneously NATO advanced to the East and the EU approached the very Russian borders (e.g., Baltic countries). However, such achievement of revolutionary ideology as planned economy may be regarded as a useful instrument for developing eco-socialism and especially repairing Western capitalism and corporate liberalism that were seriously threatened by the incessant financial, economic and mental crises of the last decades. During these decades, the ruling political elites were able to keep *status quo* by means of injecting additional capital to the breaches using sovereign debt, inflation and corporate debt. The great financial crisis of 2007–2008 put an end to this.

Retrospectively, what Marx named the transition from capitalism to socialism may seem to be repeatedly stifled by the Western capitalism. I name it permanent counterrevolution. The modern version of the Western counterrevolutionary ideology is economically based upon supply chains that combine the cheapest workforce in Asia with Western markets but dampen the overall demand in the global sense. The financial crisis led to narrowing the class compromise, as the income division of the global society strengthened.

The Western counterrevolutionary strategy is focussed on protecting the global supply chains (“globalisation”) and modern analogues of debt collection and it uses economic wars and real wars for regime change in different parts of the world. None the less, the increase in financing the US military budget cannot be justified merely by the argument of defending the global supply chains and sustaining credit lines of International Monetary Fund and transnational corporations. Samuel Huntington’s concept of the “clash of civilizations” came handy in 1990s after the demise of the Soviet Union and collapse of the Soviet bloc. Huntington can be viewed as a mouthpiece of the counterrevolutionary ideology, as he placed Russia, China and Islamic countries beyond the borders of the “civilised” Western realm. People inhabiting these “outer lands” should be marked as castaways from the “real” world and therefore existential enemies of the West.

After the collapse of the Soviet system in early 1990s, Russia was initially controlled by the rapacious neoliberal clique teamed around Boris Yeltsin. According to the words of Misha Glenny, the “grandest larceny in history” and the “single biggest flight of capital the world has ever seen” ensued. The Soviet rouble was devalued and the inflation surged. The prices for everyday goods skyrocketed, while the prices for energy resources remained at the Soviet levels, with the world prices being forty times higher. As a result, a group of new oligarchs appeared in the twinkling of an eye. The counterrevolutionary

ideology was in full force in Russia then.

Afterwards Vladimir Putin reinstated the control apparatus over the oligarchy that pillaged the post-Soviet Russia's economy, without problematising the validity of the capitalist model. The commodity price rise in 2000s allowed Putin to increase the level of revenues, modernise military forces and create satisfactory public policy.

Now a new informational revolution lays foundation to the global society of a new type. Therefore, careful studying achievements and drawbacks of the revolutionary ideology and planned economy must be undertaken. We may observe the process of the informational revolution's effacing the capabilities of neoliberal order at the global scale due to centralisation of huge informational torrents collected and stored by transnational corporations that specialise in data-processing and artificial intelligence.

Author / Автор

Kees van der Pijl is a Dutch and British political scientist who has been Professor of International Relations at the University of Sussex for many years.

He is known for his critical approach to global political economy and he has published, amongst others, the books *Flight MH17, Ukraine and the New Cold War. Prism of Disaster* (2018), the trilogy *Modes of Foreign Relations and Political Economy* (2007, 2010, 2014); *Global Rivalries from the Cold War to Iraq* (2006); *Transnational Classes and International Relations* (1998); and *The Making of an Atlantic Ruling Class* (1984, reprinted 2012).

Kees van der Pijl,

Department of International Relations,
University of Sussex,
Arts Building C, Arts Road,
Falmer, Brighton BN1 9SJ,
United Kingdom

© Kees van der Pijl

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) licence

